

INKLYUZIV TA'LIM: DIALOG, TAHLIL, TAJRIBA

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI
TAKLIFNOMA VA DASTUR

2025-YIL 15-DEKABR

“Ilm va izlanish bo‘lmagan joyda hech qanday rivojlanish, yuksalish va, umuman, biror-bir sohaning kelajagi bo‘lmaydi”.

Sh.M.Mirziyoyev

Hurmatli _____!

Sizni Chirchiq davlat pedagogika universiteti va “Science and Innovation” xalqaro ilmiy jurnali, hamda O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamkorligida 2025-yil 15-dekabr kuni “Inklyuziv ta’lim: dialog, tahlil, tajriba” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumaniga taklif etamiz.

Anjuman o‘z ishini 2025-yil 15-dekabr kuni soat 10:00 da boshlaydi.

***Anjuman o‘tkaziladigan joy manzili:
Chirchiq davlat pedagogika universiteti binosi.***

***Aloqa uchun telefonlar:
+998933549654***

**“INKLYUZIV TA’LIM: DIALOG, TAHLIL, TAJRIBA”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
DASTURI
2025-yil 15-dekabr**

Zoom uchun havola:

<https://us06web.zoom.us/j/89948248056?pwd=Fg4byaEC4BQ5xgeeA9MoIXuPDjPYtY.1>

Konferensiya identifikatori: 899 4824 8056

Kirish kodi: 892602

ANJUMANNING OCHILISHI (10⁰⁰-10³⁰)	
KIRISH SO‘ZI	
10:00-10:10	MUXAMEDOV G‘OFURJON ISROILOVICH <i>Chirchiq davlat pedagogika universiteti rektori, fan arbobi</i>
TABRIK SO‘ZI	
10:10-10:20	ESHCHANOV BAXODIR XUDAYBERGANOVICH <i>Chirchiq davlat pedagogika universiteti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, p.f.d., professor</i>
10:20-10:25	USAROV JABBOR ESHBEKOVICH <i>Chirchiq davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti dekani, p.f.d., professor</i>
10:25-10:30	QODIROVA FERUZAXON USMONOVNA <i>Chirchiq davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti, Maxsus pedagogika kafedrasini mudiri, p.f.d., professor</i>
ASOSIY MA‘RUZALAR	
10:30-10:40	FAYZIYEVA UBAYDA YUNUSOVNA <i>Chirchiq davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti, Maxsus pedagogika kafedrasini dotsenti</i> ВОПРОСЫ И ЗНАЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
10:40-10:50	ABDULLAYEVA GAVHAR SAPAROVNA <i>Chirchiq davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti, Maxsus pedagogika kafedrasini professor v.b., p.f.d.</i> РОЛЬ ИКТ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

10:50-11:00	АЙГЕРИМ НУРАЛИЕВНА КОШЕРБАЕВА <i>Заведующая кафедрой Педагогике и психологии КазНПУ имени Абая, доктор педагогических наук, профессор</i>
11:00-11:10	ISMOILOVA DILAFRUZ MUXITDINOVNA <i>Chirchiq davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti Yoshlar bilan ishlash va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha dekan o'rinbosari</i> OLIV TA'LIMDA INKLYUZIV TARBIYA: MAXSUS EHTIYOJGA EGA TALABALAR UCHUN IMKONIYATLAR, RESURSLAR VA ZAMONAVIY INNOVATSIYALAR
11:10-11:20	КОШЕРБАЕВА АЗИЗА НУРАЛИЕВНА <i>магистр педагогических наук, докторант Каз НУ имени Аль-Фараби</i> ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТОВ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА
KOFE-BREYK 11:20-11:40	
11:40-11:50	EDIYANTO (Indoneziya) <i>PhD, Associate Professor, Universitas Negeri Malang, Indonesia,(online)</i>
011:50-12:00	ABDUNAZAROV ABDUMUTAL OLIMOVICH <i>Jizzax davlat pedagogika universiteti Maxsus pedagogika kafedrasi dotsenti</i> TA'LIMDA INKLYUZIVLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI <i>(online)</i>
12:00-12:10	ЭЛПБЕК АРДАҚ ЗӘУІРБЕК ҚЫЗЫ <i>Өзбекәлі Жәнібековатындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті, «Психология» кафедрасы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент м.а.</i>
12:10-12:20	XAYDAROV G'AYRAT MELIQO'ZIYEVICH <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot intisuti, Fakultet va Gospital Jarroxlik kafedrasi assistenti</i> TIBBIYOT OLIVGOHLARIDA SUMULYATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH MASALALARI <i>(online)</i>
12:20-12:30	РСАЛДИНОВА АКМАРАЛ КУСАЙНОВНА (Qozog'iston) <i>к.п.н., доцент кафедры «Специальная педагогика» Института Педагогике и психологии. КазНПУ им Абая (online)</i>
12:30-12:40	NISHONOV ESHONXO'JA XAMEDXO'JA O'G'LI <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot intisuti, Travmatologiya va ortopediya kafedrasi assistenti</i> TRAVMATOLOGIK TASHRIXDAN KEYIN BEMORLARNI TIBBIY BILIMINI SO'ROVNOMA ORQALI OSHIRISH <i>(online)</i>
12:40-12:50	MIRZALIYEVA GULJAXON <i>Chirchiq davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti Maxsus pedagogika: tiflopedagogika yo'nalishi 2-kurs talabasi</i>

	<i>KO'RISHDA MUAMMOSI BO'LGAN BOLALARNING TASAVVUR XUSUSIYATLARI.</i>
12:50-13:00	БЕГЕЖАНОВА РАЙХАН КАРИМЖАНОВНА, БАЙМУХАМЕТ РОЗА БАҚИТЖАН ҚИЗИ, ЭРЖАН ҚИЗИ БАЛНУР <i>Казахский Национальный педагогический университет имени Абая</i> <i>(online)</i>
TUSHLIK 13:00-13:30	

